

ОБ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ УСТРОЙСТВА ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ В СОПОСТАВЛЕНИИ ГЛАГОЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932002>

Худоёрова Гулнора Нуриддиновна

Термезский государственный университет, преподаватель кафедры русского языкознания

Явление двуязычия, создающее условие для сосуществования двух или более языков, и влияние одного из них на другой, нередкое, и отнюдь не ограничивается современным состоянием, а уходит своими корнями в далекое прошлое. Оно есть следствие различных форм контактов и общения народов и, бытуя в нетождественных социальных обстоятельствах, принимало различные формы.

Изучение проблемы сопоставления языков, заимствования и взаимообогащения является актуальной задачей современной лингвистики.

В современной лингвистике фразеология выделяется многими лингвистами как самостоятельный языковой ярус, уходящий корнями в глубокую древность, и наиболее ярко отражающий культуру и менталитет, духовные и нравственные ценности, а также быт и социальную организацию данного этноса, что подтверждается исследованиями в области билингвизма [2: 71]. Изучение проблемы сопоставления языков, заимствования и взаимообогащения является актуальной задачей современной лингвистики.

В современной сопоставительной лингвистике русского и узбекского языков, фразеологические единицы рассматриваются как структурно-моделируемые единицы, но также в коммуникативном аспекте, как формы и способы существования языкового сознания. Доказывается, что общие культурологические константы наполняются разным содержанием в рамках языковой картины мира двух совершенно разных языков. Фразеологические единицы рассматриваются в настоящее время в когнитивном аспекте, как формы и способы существования языкового сознания [4: 97].

Развивается и совершенствуется методика сопоставительной фразеологии. В то же время, несмотря на интенсивное развитие фразеологии, сохраняется немало проблем, связанных с терминологией, пониманием сущности фразеологизма и объемом фразеологического фонда. Для

сопоставления необходим непосредственный языковой контакт, который является реально существующим фактором в условиях двуязычия и интенсивной переводческой практики.

Роль фразеологизмов как в русском, так и в узбекском языке велика. Зачастую они выражают мудрые изречения людей, ставшие устойчивыми словосочетаниями. Каждый фразеологизм – это краткое выражение длинной человеческой мысли.

Фразеологизмы в русском и узбекском языках отражают общечеловеческие ценности, их сложившуюся в течение веков своеобразную языковую картину мира.

Фразеология ярко отражает своеобразие языковых картин мира двух, друг-другу совершенно противоположных языков. В оформлении фразеологизмов, в полной мере, отражается типологическая характеристика данного языка и прежде всего – особенности его грамматической системы.

Глагольные фразеологизмы являются существенной частью любого живого языка.

Следует учесть, что в русском и узбекском языках при общей семантической эквивалентности фразеологических единиц не всегда совпадает сам тип фразеологизма, поэтому исключение из материала исследования фразеологических единиц любых типов просто невозможно.

Рассматривая специфику классификации фразеологизмов относящихся к той или иной части речи в русском и узбекском языках можно выделить определенное соответствие, которое проявляют глагольные типы фразеологических единиц:

Глагольные фразеологизмы: брать за живое, дать дёру, носить воду решетом, толочь воду в ступе, сматывать удочки, тянуть канитель, задать баню, наострить уши, ломать голову, рвать на части, пускать пыль в глаза, держать камень за пазухой, доводить до белого каления, выносить сор из избы, выть волком, глядеть волком, беречь пуще глаза, и мн. др.

Глагольно-пропозициональные фразеологические единицы русского языка: калатун пришел, бабушка надвое сказала, волосы становятся дыбом, глаза на лоб полезли и др.

В отличие от русских глаголов узбекские глаголы не имеют категорий вида, так как узбекский глагол не выражает значения вида (совершенного, несовершенного и т.д.) и рода, но они богаты временными формами.

В узбекском языке максимально продуктивны глагольные фразеологизмы, которые в большинстве случаев представлены с глаголом в

форме инфинитива, например: ғарибонидан олмоқ (арх.), гурига гишт каламоқ (перемывать косточки), калаванинг учини йуктомоқ, зиғир ёқдек кунглига урмоқ, сичқонни ини минг танга бўлмоқ, куйинини пуч ёнгокка тўлдирмоқ, тарвузи култигидан тушмоқ, арпасини ҳом урмоқ (досл. жать незрелый ячмень, эквивалент? делить шкуру неубитого медведя), қовун туширмоқ (бросать дыню, неострожность), етим бутадек бузламоқ (горевать по кусту, как о сироте), эшакнинг кулоғига танбур чертмоқ (метать бисер перед свиньями), икки жахон овораси бўлмоқ (быть между двух огней) и мн. др.

Однако в ряде случаев фразеологические единицы узбекского языка представлены в спрягаемой или причастной форме, например: кузлари ногирон бўлди, кузи турт бўлди, капалаги учди, ер дагида илон кимирласа биледи, бир гап бўлар» (из этого что-нибудь выйдет); бир бало бўлди» (что-то случилось плохое, негативное), бир бало килиб (постараться что-то сделать), илоннинг ёғини ялаган, арпа эккан арпа урар.

Примеры пропозициональных глагольных фразеологических единиц: Сулаймон ўлди – девлар кутилди; туя кўрдингми, йук; ойни этак билан ёпиб булмас и др.

Обращает на себя внимание тот факт, что структура эквивалентных фразеологических единиц в русском и узбекском языках может как совпадать, так и принципиально различаться, например: Баҳорнинг бир куни бир йилни тўйдиради (Один весенний день год кормит); Игнадек нарсани туядек килмоқ (делать из мухи слона); Бир кесак билан икки куённи урмоқ (прибл. одним выстрелом убить двух зайцев), Илон пуст ташлайди (досл. змея сбрасывает кожу, экв. волк в овечьей шкуре); Икки кемага оёқ кўйган ғарк бўлур (досл.: Ступивший ногами на две лодки утонет; экв.: За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь).

При переводе с одного языка на другой нередко искажается специфика образных компонентов, на которых и держится вся семантика и обобщенная мысль клишированной единицы. Происходит в некоторой степени потеря информации за счёт экспрессивности и образности выражений.

Отсутствие эквивалентов фразеологических единиц может наблюдаться как по отношению к узбекскому, так и к русскому языку. Более того, по нашим наблюдениям, именно в узбекском языке содержится большое количество безэквивалентных, идиоматичных по семантике фразеологизмов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алефиренко Н.Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм: Монография. – М.: Элпис, 2008. – 271 с.
2. Юсупов У. К. Проблемы сопоставительной лингвистики. – Ташкент: ФАН, 1980. – 135 с.
3. Khudayorova G. РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ТЕМ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В6. – С. 329-332.
4. Худаёрова Г. Н. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ЛОГИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ ЯЗЫКА, ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ //Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2019. – С. 95-99.
5. Khudayorova G. THE DEVELOPMENT OF STUDENTS'SPEECH IN THE STUDY OF SPELLING TOPICS //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 329-332.
6. Камалов У. А. Описание производных слов в учебном толковом словаре. – 2018.
7. Камалов У. А. Функционально-семантические типы оптативных предложений в русском и узбекском языках //Научный Вестник Наманганского государственного университета.–2021. – Т. 2. – С. 248-256.
8. Камалов У. А. Речевое общение и проблемы лингводидактики //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2018. – №. 4-8. – С. 85-88.
9. Камалов У. А. Функционально-семантические типы оптативных предложений в русском и узбекском языках // Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы филологии и лингводидактики». – 2020. – С.74-79.
10. Камалов У. А. ЛЕКСИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОПТАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 18. – С. 1339-1344.
11. Хужанов У. Т. ЛЕКСИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО РУССКОГО ЯЗЫКА //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 110-114.
12. Хужанов У. Т. ЛЕКСИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО РУССКОГО ЯЗЫКА.